

2021-YIL 9-NOYABR

2021-JÍL 9-NOYABR

**TABIY FANLARNI RIVOJLANTIRISHDA
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARINING O'RNI**
respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari

TO'PLAMI

**TÁBIYIY ILIMLERDI RAWAJLANDÍRÍWDA
INFORMACIYALÍQ-KOMMUNIKACIYA
TEXNOLOGIYALARÍNÍŇ ORNÍ**
respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya maqalalari

TOPLAMÍ

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

**BERDAQ NOMIDAGI
QORAQALPOQ DAVLAT UNIVERSITETI**

**«TABIIY FANLARNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-
KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI»**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to‘plami
9-noyabr, 2021-yil

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ HÁM ORTA ARNAWLÍ
BILIM MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ
QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI**

**«TÁBIYIY ILIMLERDI RAWAJLANDÍRÍWDA
INFORMACIYALÍQ-KOMMUNIKACIYA
TEXNOLOGIYALARDÍN ORNÍ»**

respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya maqalalar toplami
9-noyabr, 2021-jil

8. Химич Ю.В. СЭД (методика внедрения) / Москва: Портал «TAdviser», 2014г. [Электрон ресурс] URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/>
9. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот /А.Б.Барахин. –М.: Книжнқй мир, 2014. - 414 с.
10. Иванов А.К Моделирование иерархических систем. –Ульяновск:УлГТУ, 2014. 275. С.
11. Усманова Н.Р. Документооборот предприятия. -М.: Приор, 2015. - 400 с.

ИЛМИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ

Б.С.Самандаров¹, М.С.Қудайназаров², А.Ж.Турганбаев²

¹Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, доцент

²Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, магистрант

Аннотация: Мақолада ахборот тизимлар ҳодисалар баённомаларини ўрганиш ва унинг негизида ҳодисалар баённомаси элементларини синфлаштиришнинг модел масаласи қараб чиқилган. Бунда асосий мақсад, тизимнинг қандай фаолият олиб бораётганлигини ўрганиш учун тизимда содир бўлаётган ҳодисаларни қайд қилиб бориш ва улар орқали тизим элементларини баҳолашга эришиш саналади. Бунда тизим шакллантираётган ҳодисалар баённомасини таҳлил қилиш, синфлаштириш ва спецификацияга кўра уларни ўрганиш каби масалалар ўз ечимини топади.

Калит сўзлар: Илмий фаолият, мониторинг, баҳолаш

Сир эмаски, Республика таълим муассасаларида кўплаган ахборот тизимлари таълим жараёнини ташкиллаштириш ва қўллаб қувватлаш мақсадида (ёки унинг айрим элементларини тўлдириш мақсадида) кенг қўлланилмоқда. Бунда таълим муассасалари ушбу тизимлар орқали бўлаётган жараённи тўлиқ мониторинг қилиб бориш имконига эга эмас, зеро ушбу тизимлар мониторинг юритишга имкон берувчи жуда катта маълумотларни шакллантириб беради [1,2]. Ушбу маълумотларни таҳлил қилиш ва синфлаштириш усулларини қўллаш орқали нафақат маълумотларни қайта ишлаш, балки уларнинг информатив белгиларига нисбатан филтрлаш имконияти ҳам пайдо бўлади [3].

Фараз қилайлик тизимда фойдаланиш учун, бирорта элемент берилган бўлиб, ушбу элементлар асосида тизими фаолият олиб бораётган бўлсин ва

ушбу фаолият жараёнлари махсус кодлар орқали қайд қилиб борилаётган бўлсин.

Илмий фаолият тизимида ҳодисалар баённомалари асосида улардан фойдаланилишни аниқлаш, уни ташкил қилиш ва бошқариш, online технологияларнинг қанчалик самара бераётганлигини таҳлил этиш, фойдаланувчи томонидан тизимга қилинган мурожаатлар, улар бажарган ишларнинг қанчалик даражада муҳим эканлигини билиш, қайси ресурсга мурожаат қилингани, фойдаланувчи қандай IP адресдан киргани, тизимга мурожаатлар ва унинг географияси, профессор-ўқитувчиларнинг тизимдаги фаолияти, ресурсларнинг ўқувчилар томонидан фойдаланилиш даражаси (уларга мурожаатлар, кўчириб олишлар ва ҳ.к), кўпроқ қандай турдаги ва қайси фан соҳасига тегишли илмий ишланмаларга мурожаат қилинаётганлиги каби хилма хил маълумотлар тўплами ҳосил бўлади.

Қаралаётган асосий масала илмий фаолият тизими шакллантираётган ҳодисалар баённомасини таҳлил қилиш, классификациялаш ва спецификацияга кўра уларни ўрганиш муҳим саналади. Бунинг учун Илмий фаолият WEB тизими маълумотларни синфлаштириш модули архитектураси қуйидаги расмда берилган кўринишда таклиф этилади.

1-расм. Маълумотларни синфлаштириш модули архитектураси

Илмий фаолиятни мониторинг қилувчи ходимлар ҳисоботлардан фойдаланувчиларнинг қайси фан соҳаларига кўпроқ қизиқаётганини, қайси географик зоналардан мурожаатлар кўпроқ бўлаётганлигини, қайси профессор ўқитувчиларнинг илмий ишланмаларига мурожаатларнинг кўпроқ кузатилаётганлигини кузатиб боришлари ва булар асосида тахлилий маълумотларни олиши мумкин бўлади.

Албатта, бу ҳисоботлар фойдали, лекин айти пайтда улар этарлича эмас, масалан қуйидагича маълумотларни ҳам жорий қилиш имкониятлари мавжуд:

- Тизимга аъзо бўлишлар кўрсаткичлари?
- Тизимга неча марта мақолалар киритишга уринишлар бўлган?
- Неча марта маълумот киритиш жараёнлари муваффақиятли/муваффақиятсиз якунланган?
- Дарсликларга қанча мурожаатлар амалга оширилган?
- Қайси профессор-ўқитувчининг дарсликларига чет эллардан мурожаатлар бўлган? ва ҳақозо.

Одатда стандарт имкониятларига таяниб бундай маълумотларни шакллантириш имконияти йўқ. Бу масалаларни хал қилиш учун тизимга ҳар бир ходисани қайд қилиб бориш механизмларини жорий қилиш талаб қилинади ва ушбу механизмларга таяниб ҳар бир ходисани ўқиб олиш имкониятларини киритиш талаб қилинади.

Тақдим этиладиган маълумотлар ишлов берилган маълумотларнинг кичик бир қисми бўлиб, аслида ҳодисалар баённомаларига ишлов бериш асосида буюртмачини қаноатлантирадиган кўплаб кўринишдаги график жадвалларни шакллантириш мумкин.

Ҳодисалар баённомаси элементлари ҳар бир объекти N та белги асосида ифодаланган $X = \{x^1, \dots, x^N\}$ кўринишида берилган бўлсин. Ҳар бир X синф m та объектдан иборат бўлиб, ҳар бир объект x_1, \dots, x_m , $x_i = \{x^1, \dots, x^N\}$, $i = \overline{1, m}$ белгилар асосида ифодаланган.

Бунда ҳодисалар баённомалари жадвали X – ҳодисалар мажмуасини бир бирига ўхшамаган синфларга ажратиш, яъни, ҳодисалар мажмуасини кластеризация қилиш масаласини ечиш талаб қилинади.

Демак, X – ҳодисалар мажмуасини шундай m -та синфларга ажратиш лозимки, бу синфлар ўзаро кесишмаслиги лозим:

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m, X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_m = \emptyset$$

Ҳақиқий ҳодисалар баённомаларининг маълумотлар базасида жойлашган кўриниши (маълумотни тавсифлаш осон бўлиши учун csv форматда тақдим этилади) таҳлил қилиш учун қуйидагича берилган бўлсин

```
\core\event\user_enrolment_created;core;created;user_enrolment;user_enrolments;2534;c;0;947;50;90;1275;90;1275;0;"a:1:{s:5:"enrol";s:4:"self"}";1431421985;web;188.113.200.236;NULL
\core\event\book_viewed;core;viewed;course;NULL;NULL;r;2;947;50;90;1275;90;NULL;0;"N";1431421986;web;188.113.200.236;NULL
\mod_article\event\article_module_viewed;mod_article;viewed;article_module;quiz;28;r;2;8511;70;2524;1275;90;NULL;0;"N";1431422036;web;188.113.200.236;NULL
\mod_ebook\event\download_started;mod_ebook;downloaded;attempt;ebook_attempts;204;c;2;8511;70;2524;1275;90;1275;0;"N";1431422123;web;188.113.200.236;NULL
\mod_ebook\event\download_started;mod_ebook;viewed;attempt;ebook_attempts;204;r;2;8511;70;2524;1275;90;1275;0;"a:1:{s:6:"quizid";s:2:"28"}";1431422157;web;188.113.200.236;NULL
```

Ушбу маълумотларга таяниб Илмий фаолият WEB-тизими томонидан шакллантирилган маълумотларни синфлаштириш модули архитектурасига таянган ҳолда алгоритм ишлаб чиқиб, маълумотларни қайта ишлаш ва синфлаштириш натижасида тизимда қайси воқеа қанча содир бўлганлигини аниқлашга эришилади:

2-расм. «Илмий ишланмалар кўрилди» параметрини синфлаштириши ҳисоботи

Юқорида берилган графикда илмий ишланмаларга мурожаатлар сони тавсифланган бўлиб, $BX = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m, X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_m = \emptyset$ ўз навбатида илмий ишланмалар элементларининг «*article module viewed – илмий ишланма кўрилди*» параметрининг 1га тенг бўлганлигини, яъни мурожаат содир бўлганлигини билдиради.

Талаб этилаётган масалани ечишда ҳодисалар баённомаларини ўрганиб чиқиш талаб қилинади. Илмий фаолият WEB тизимининг ҳодисалар баённомаларига таяниб шакллантирилган содда ҳисоботи кўриниши сифатида куйидаги расмда берилган оммабоп фан тармоқларини аниқлаш натижасини келтириб ўтиш мумкин:

3-расм. Маълумотларни синфлаштириши натижаси

Илмий фаолият WEB тизими ҳодисалар баённомалари объектларини синфлаштириш масаласи ўрганилди ва натижага эришиши йўллари баён қилинди. Баҳоларни ҳисоблаш назарияси ва алгоритмларига таянган ҳолда Илмий фаолият WEB-тизими ҳодисалари объектларини синфлаштирувчи гибрид алгоритм ва унинг дастурий воситаси натижалари баён қилинди.

АДАБИЁТЛАР

1. Нишанов А.Х., Самандаров Б.С. Таълимда электрон ресурс белгиларини шакллантириш, ҳолатини баҳолаш ва бутлигини аниқлаш алгоритмлари // «Информатика ва энергетика муаммолари» Ўзбекистон журнали. №6. Тошкент-2016. –Б. 9-13
2. Самандаров Б.С. Электрон ахборот ресурслар ҳолатини баҳолашнинг адаптив модели // «Информатика ва энергетика муаммолари» Ўзбекистон журнали. №1. Тошкент-2016. –Б. 39-45
3. Nishanov A.Kh., Akbaraliev B.B., Samandarov B.S., Akhmedov O.K., Tajibaev Sh.Kh. An Algorithm for Classification, Localization and Selection of Informative Features in the Space of Politypic Data // Webology, Volume 17, Number 1, June, 2020. –P. 341-364

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

К.Р.Рузматов¹, Ш.М.Машарипов², Х.Б.Сапаров³

¹Ташкентский государственный технический университет, PhD докторант,

²Ташкентский государственный технический университет, PhD доцент,

³Информационно-библиотечный центр Хорезмской области имени Махмуда Замахшари, 2-Б,
магистр ТУИТ Ургенчского филиала;

E-mail: ¹ruzmetov@rambler.ru, ²shodlik29081986@mail.ru, ³khamdamsaparov@gmail.com

Аннотация. Интеллектуальные датчики – направление изучения характеристика научно-физических параметров в реальных условиях (в регионах Узбекистана). В данной статье приводится краткая информация о методов мониторинга по программное обеспечению, даётся анализ физической активности различных датчиков в ходе регионах Хорезмской области и дальнейшем в Республике Каракалпакстана.

Ключевые слова: интеллектуальные датчики, программное обеспечения, Республика Каракалпакстана и регионы Хорезмской области, метрологическая измерения датчиков, обобщения существующих данных и анализов по баз данных.

Джумамуратов Р.Т. Условия совпадения алгебры Фон Неймана и её центрального расширения	119
Кабулов А.Х., Сейтов А.Ж., Қудайбергено А.А., Аметова Г.Е. Сув хўжалиги объектларининг структуравий тасвирланиши	122
Сайдалиева М., Хидирова М.Б., Тургунов А. Информационная технология качественного исследования уравнений регуляторики гепатита в при квазистационарном состоянии гепатоцита	126
Утебаев Д., Ярлашев Р.Ш., Ибрагимов К.И. Разностные методы повышенной точности решения одной динамической задачи термоупругости	130
Халдаров Х.А. Саидназарова С.Ф. Исследование влияния педагогика-психологических параметров в приобретении знаний	135
Abdikalikov F.A., Bakiev S.K. Data-mining techniques for the territory by southern Aral Sea	139
Aripov M., Nigmanova D. To the qualitative properties of solutions of a double nonlinear parabolic system with absorption	141
Aripov M., Matyakubov A.S., Khasanov J.O. Explicit estimate and global solution of a crossdiffusion parabolic system not in divergence form	144
Khaydarov A.T., Mamatov A.U. Influence variable density and source or absorption to the process of nonlinear thermal conductivity distribution	149
Mustafaeva R., Beknazarova G. Turaqli koefficientlerine iye siziqli differencialliq teñlemeler sistemasininiñ orniqliligín izertlew	154
Qazimbetova M.M., Xamitova Q.M. Ekonomika hám jámiyettiñ rawajlanıwında informaciyalıq texnologiyalardıń áhmiyeti	157
Seydullaev K.X., Seidullaev A.K., Boranbaev O.B. Integral geometriyanıñ giperbola iymek sızıqlar toparındaǵı korrekt emes máselesi	157
III. PROGRAMMALIQ ÓNIMLERDI JARATIW, QÁWIPSIZLIGIN TÁMIYINLEW HÁM ONIŇ PERSPEKTIVALARI	161
Ауезова Р.К. «Дифференциал тенгламалар учун Коши масаласини сонли ечиш» дастури	162
Матякубов А.С., Таджиев Р. Компьютер тармоқларида тармоқ трафигини филтрлаш усуллари ва воситаларини ишлаб чиқиш	165
Мўминов Б.Б., Даулетов А.Ю. Ташкилотларда электрон хужжат айланиш тизимларини жорий қилиш тенденцияси	168
Самандаров Б.С., Қудайназаров М.С., Турганбаев А.Ж. Илмий кўрсаткичларни мониторинг қилиш тизими фаолиятини баҳолаш	172
Рузматов К.Р., Машарипов Ш.М., Сапаров Х.Б. Алгоритмы и методы контроля метрологическими особенностями и физических параметров нтеллектуальных датчиков в практическом процесс атмосферного воздуха	177